

Processos do Time - Avaliação

O presente formulário tem como objetivo compreender a experiência do time enquanto participantes da Dinâmica de Processos do time. As respostas obtidas serão utilizadas para a pesquisa de mestrado de Marina Otokovieski.

O formulário é anônimo, mantendo a integridade do time e dos participantes da dinâmica.

Todo o processo de pesquisa, assim como o uso das respostas do presente formulário foram previamente aprovados pela gerência.

*** Indica uma pergunta obrigatória**

1. Você participou de todas as etapas da dinâmica? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Outro: _____

2. Na sua opinião, qual o nível de complexidade empregado nas etapas? *

Marcar apenas uma oval.

Baixo

Médio

Alto

3. Disserte sobre sua resposta na questão anterior: *

4. Considerando as etapas aplicadas: *

Dores atuais;
Como trabalhamos juntos;
Como concluímos o trabalho;
Como nosso trabalho gera impacto
Planejamento;
Priorização e roadmap.

Você mudaria/excluiria ou adicionaria alguma etapa?

5. Você acredita que as etapas aplicadas auxiliaram o time a diagnosticar suas dores? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Outro: _____

6. Você acredita que as priorização aplicada é capaz de solucionar os problemas elencados?

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Outro: _____

7. Na opinião, quais foram os pontos fortes da dinâmica? *

8. Espaço livre. Deixe sua opinião/critica ou comentário sobre o processo realizado na dinâmica:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

